

ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ И ПОДДЕРЖКИ ПРАВ ЖЕНЩИН В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА НА 2022-2026 ГГ.

Абдурахмонова Ситорахон Зафаровна

Ташкентский государственный юридический университет,
Ташкент, Республика Узбекистан
sitkaabdurakhmanova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11384753>

Аннотация. В данной статье исследования рассматриваются принятые реформы в области прав женщин на основе статистических данных. Автор анализирует вопросы защиты и поддержки прав женщин в Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 гг.

Ключевые понятия: участие женщин, стратегия развития Нового Узбекистана, гендерное равенство, IT-индустрия, государственная служба.

В рамках своей стратегии развития на 2022-2026 гг., Узбекистан заявил о своем намерении уделить особое внимание защите и поддержке прав женщин. Это не только амбициозный, но и необходимый шаг в направлении создания более равноправного общества, где все граждане имеют равные возможности для развития и процветания.

Одним из ключевых элементов этой стратегии является укрепление правового статуса женщин в Узбекистане. Без доступа к справедливости и равноправию перед законом, женщины будут продолжать сталкиваться с препятствиями на своем пути к личной свободе и развитию. Усиление правового статуса женщин включает в себя введение законодательства, которое будет защищать женщин от насилия и дискриминации, и обеспечивать им доступ к труду, образованию и здравоохранению.

Важное значение в стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 гг. также уделяется повышению качества жизни женщин. Среди мероприятий, планируемых в этой области, улучшение доступа женщин к высшему образованию и профессиональным программам обучения. Эти усилия будут направлены на создание условий для женщин, чтобы они могли развиваться и получать достойную оплату за свой труд.

В рамках государственной программы по реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы особое внимание уделяется проблеме гендерного равенства в стране¹. Это важный вопрос, который становится еще более актуальным в период различных кризисов,

¹ Указ Президента Республики Узбекистан № УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы» от 28.01.2022 г.

таких как пандемия. Пандемия Covid-19 повлияла на жизнь женщин по всему миру, создавая множество дополнительных проблем в области здоровья, безопасности и экономического благополучия. Узбекистан не остался в стороне. Увеличившаяся безработица, потеря доходов, снижение денежных переводов из-за рубежа и других источников, а также возросшая нагрузка на домашнее хозяйство – все это создало серьезные трудности для женщин, особенно из малообеспеченных домохозяйств в городских и сельских районах страны. Кроме того, увеличилось количество случаев домашнего насилия, что еще больше ухудшило их жизненные условия и здоровье.

В условиях пандемии Covid-19 многие женщины столкнулись с серьезными трудностями в сохранении своей занятости. Однако, благодаря государственной поддержке, занятость женщин удалось сохранить на достаточно высоком уровне - 5,6 млн человек. Это свидетельствует о том, что правительство приложило значительные усилия для минимизации отрицательных последствий пандемии на экономику страны и занятость граждан.

Несмотря на то, что уровень безработицы среди женщин в условиях пандемии незначительно увеличился, последние данные свидетельствуют о тенденции к его снижению. Это связано с тем, что правительство активно продолжает предоставлять поддержку предпринимателям и работодателям, что, в свою очередь, способствует увеличению числа рабочих мест и сокращению уровня безработицы ².

Вопрос гендерного равенства в Узбекистане является одной из наиболее острых проблем в сфере занятости. Женщины часто сталкиваются с проблемами трудоустройства на высокооплачиваемые должности по сравнению с мужчинами. Женщины зачастую вынуждены работать в неофициальном секторе экономики, выполняя сезонную и неполный рабочий день. Они также ощущают сильное присутствие в сферах бюджетного финансирования, таких как образование и здравоохранение, где зарплаты значительно ниже, чем в других отраслях.

При этом, семейное положение и ответственность за детей часто становятся главной причиной того, что женщины не могут найти работу. Женщины, которые замужем и имеют детей, сталкиваются с гораздо более сложными условиями поиска работы, чем мужчины. Эти различия в оплате

труда и занятости женщин оказывают реальное негативное влияние на всё общество.

Несмотря на это, более половины населения Узбекистана, более 17 миллионов человек, состоят из женщин и девочек. Это число превышает население таких стран, как Швеция, Чехия и Греция. Женщины имеют огромный потенциал для внесения существенного вклада в экономический рост и устойчивое развитие страны. Для достижения этих целей, в Узбекистане проводится активная политика, направленная на укрепление гендерного равенства и увеличение социально-экономической и политической активности женщин и молодежи³.

Как показывают статистические данные, доля женщин, использующих мобильные телефоны, выросла с 59,6% до 63,6%, а доля пользователей интернета среди женщин увеличилась с 50,4% до 72,6%.

Это свидетельствует о том, что женщины становятся все более заинтересованными в технологиях и использовании современных устройств. Кроме того, существует все большее количество программ и проектов, направленных на привлечение женщин в IT-индустрию и обучение им необходимым навыкам.

Постепенное увеличение гендерного равноправия в IT-индустрии является важным шагом в направлении создания более разнообразной и инклюзивной среды, где каждый человек может проявить свой потенциал и внести свой вклад в развитие технологий.

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 7 марта 2022 года № ПФ-87 «О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин», по поддержке образовательных возможностей женщин в 2022/2023 учебном году создан ряд возможностей и преимуществ⁴. В частности, впервые принято решение о приеме на обучение в государственные вузы на контрактной основе 500 женщин со стажем работы по специальности не менее 5 лет, но без высшего образования по результатам тестирования, основанного по рекомендациям Государственного комитета по делам семьи и женщин. Также, введена семилетняя беспроцентная кредитная система для оплаты контрактов женщин, обучающихся в высших учебных заведениях, техникумах и колледжах, заочной и вечерней формах обучения.

³ ПФ-87 07.03.2022 О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин

В целях оказания помощи женщинам из малообеспеченных семей в полной мере использовать возможности, созданные для получения высшего образования, начиная с 2020 года предусмотрена дополнительная четырехпроцентная государственная стипендия для женщин из малообеспеченных семей, имеющих рекомендательное письмо Комитета для поступления на очное отделение бакалавриата образования по сравнению с приемными ставками на основе государственного гранта. Таким образом, шесть лет назад в вузах обучалось 110 000 женщин, а сейчас это число увеличилось почти в 5 раз и составляет 500 000 человек.

Сегодня реализуются большие программы, направленные на решение жилищной проблемы женщин. В 2022 году улучшены жилищные условия 14 тысяч женщин, компенсированы арендные платежи почти 7 тысячам малообеспеченных женщин.

В рамках «Женской тетради» также проводятся большие мероприятия. За короткий срок оказана практическая помощь 642 000 женщинам.

В 2022 году 9 млн женщин прошли медицинские осмотры в целях охраны женского здоровья, охраны материнства и детства, улучшения национального генофонда. Из них более 3 млн лечились амбулаторно, а 347 000 лечились в стационарных условиях. В нашей стране приоритетное внимание уделяется улучшению условий жизни и труда женщин и решению связанных с ними социальных проблем. С этой целью в 2022 году обеспечена занятость более 872 тысяч женщин. Кредит на сумму 4 триллиона 700 миллиардов сумов выделено более 233 тысячам женщинам. Профессиям и предпринимательству, востребованным на рынке труда, обучено более 252 тысяч женщин⁵.

7 марта, на торжественной церемонии, посвященной Международному женскому дню, Президент Шавкат Мирзиёев в своем выступлении не только отметил важность учреждения Диалога женщин-лидеров и проведения Женского форума ШОС, но и подчеркнул, что эти инициативы стали значимым катализатором для продвижения прав женщин и решения их проблем на региональном и международном уровнях. Благодаря таким мерам, женщины в Центральной Азии получают возможности для активного участия в общественной и политической жизни, а также для выражения своих идей и инициатив, которые могут быть реализованы на практике. В результате, регион становится более

равноправным и справедливым для женщин, и это, безусловно, является важным шагом вперед к общей цели - созданию более благоприятной и гармоничной общественной среды для всех людей в Центральной Азии.

В Республике Узбекистан приняты меры по защите женщин и детей от насилия и притеснения. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров «О мерах по совершенствованию системы защиты женщин от притеснения и насилия», установлен порядок получения защитного ордера женщинами и девушками, пострадавшими от притеснения и насилия⁶. На сегодняшний день около 36 тыс. женщин, пострадавших от насилия, получили охранные ордера, что свидетельствует о необходимости оказания помощи. В стране функционируют 29 центров реабилитации и адаптации женщин, которые предоставляют услуги женщинам, ставшим жертвами насилия. Сервисы психосоциальной, правовой и прямой поддержки были использованы 14 702 человеками, в том числе 5 623 жертвами гендерного насилия, обратившимися на национальную «горячую линию». Кроме того, 5 000 подписчиков через Telegram-канал «Нет насилию» регулярно получали информацию о гендерном насилии, включая контакты поставщиков услуг, а также бесплатные юридические и психологические консультации. Такие меры направлены на защиту женщин и детей от насилия и притеснения, и они играют важную роль в обеспечении безопасности и благополучия всех членов общества.

В настоящее время роль женщин в государственной службе нашей страны значительно возрастает. Несмотря на то, что женщины составляют только 21% от общего числа государственных служащих, их присутствие на руководящих постах в государственных органах становится всё более заметным. Это подтверждается тем, что в настоящее время уже более 10% женщин занимают высшие должности в государственной службе, включая такие ключевые позиции, как председатель Сената, заместитель руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан, заместитель советника Президента Республики Узбекистан, министр, заместители министров, хокимы и заместители хокимов.

Это является результатом не только роста количества женщин, желающих занять руководящие должности, но и усилий правительства в привлечении на государственную службу одаренной молодежи и женщин. Создание Республиканского общественного женского совета, разработка

⁶ Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №3 «О мерах по совершенствованию системы защиты женщин от притеснения и насилия» от 4.01.2020 г.

"Стратегии развития государственной службы до 2030 года" и создание условий для раскрытия и реализации интеллектуального, творческого и общественного потенциала женщин являются важными шагами в этом направлении⁷.

Привлечение большего числа женщин на руководящие должности государственных органов не только способствует равенству полов, но также приносит новые идеи, опыт и подходы к решению важных задач. Одаренные женщины, которые могут принести большую пользу своей стране, должны иметь равные возможности в государственной службе, и мы должны продолжать усилия для обеспечения этого.

Из вышеизложенного следует, что в различных областях общественной жизни происходит постепенное увеличение участия женщин и их признания. В государственной гражданской службе Узбекистана женщины занимают значительное количество руководящих должностей, а создание Республиканского общественного женского совета и стратегии развития государственной службы до 2030 года свидетельствуют о стремлении к дальнейшему укреплению роли женщин в государственных органах. Также становится ясно, что в условиях пандемии Covid-19 государственная поддержка помогла сохранить занятость женщин, и уровень безработицы среди них имеет тенденцию к снижению. В IT-индустрии увеличивается участие женщин, что может говорить об открытости этой отрасли к представительницам обоих полов и становлении более равноправного общества. В целом, эти факты свидетельствуют о постепенном продвижении общества к более справедливому и равноправному миру, где женщины могут занимать важные позиции в различных сферах и вносить свой вклад в развитие общества. Поэтому, уделяя внимание гендерному равенству в рамках программы по развитию страны, Узбекистан стремится создать более справедливую и равноправную общественную среду для женщин, чтобы они могли реализовывать свой потенциал и достигать своих целей без каких-либо дискриминационных препятствий.

Использованная литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан №УП-87 «О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин» от 7 марта 2022 г.
2. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы» от 28.01.2022 г.

3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №3 «О мерах по совершенствованию системы защиты женщин от притеснения и насилия» от 4.01.2020 г.
4. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике.
5. <https://ijtimoiy.uz/2258/>
6. <https://nuz.uz/obschestvo/1270388-prezident-pozdravil-vseh-zhenshhin-uzbekistana-s-nastupayushhim-prazdnikom.html>

